

Revista Científica Di Fatto, ISSN 2966-4527. Edição 4. Ano: 2025.

Submissão em: 10/02/2025

Aprovação em: 15/03/2025

Publicado em: 15/03/2025

Disponível em: <https://revistadifatto.com.br/artigos/programa-5s-uma-nova-abrodagem-par-aimplementacao-eme-mpresa-multisservicos/>

Programa 5S: uma nova abordagem para implementação em empresa multisserviços

Igor Girão

Aluno da Universidade Federal do Ceará, atualmente cursando Engenharia Química

Resumo

O setor da qualidade desempenha um papel crucial no sucesso das empresas, especialmente diante de um mercado competitivo e clientes exigentes. O Programa 5S, baseado nos sentidos de utilização, organização, limpeza, padronização e autodisciplina, tem sido amplamente utilizado para melhorar a eficiência e fomentar uma cultura de melhoria contínua. Este artigo apresenta uma nova abordagem para a implementação do 5S em uma empresa multisserviços, visando sua integração contínua na rotina organizacional. A metodologia utilizada incluiu um estudo de caso com aplicação prática do programa ao longo de cinco meses, sendo avaliados seus impactos por meio de inspeções, auditorias e pesquisas de percepção. Os resultados indicaram uma adesão de 74,5% às atividades planejadas e um aumento na compreensão e engajamento dos colaboradores com a filosofia 5S. Conclui-se que a adoção de um plano estruturado e a constante comunicação interna são fatores determinantes para a consolidação do 5S como um programa contínuo.

Palavras-Chave: Palavras-chave: Qualidade, 5S, Cultura organizacional, Programa contínuo.

Abstract

The quality sector plays a crucial role in the success of companies, especially in a competitive market with increasingly demanding customers. The 5S Program, based on the principles of sorting, organizing, cleaning, standardizing, and sustaining, has been widely used to improve efficiency and foster a culture of continuous improvement. This article presents a new approach to implementing the 5S methodology in a multiservice company, aiming for its continuous integration into the organizational routine. The methodology included a case study with the practical application of the program over five months, evaluating its impacts through inspections, audits, and perception surveys. The results indicated a 74.5% adherence to planned activities and an increase in employees' understanding and engagement with the 5S philosophy. It is concluded that adopting a structured plan and constant internal communication are key factors for consolidating 5S as a continuous program.

Keywords: *Keywords: Quality, 5S, Organizational culture, Continuous program.*

INTRODUÇÃO

A crescente exigência dos clientes e a competitividade do mercado têm impulsionado as empresas a buscarem ferramentas de gestão da qualidade para otimizar seus processos. O Programa 5S, criado no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, é uma das principais metodologias utilizadas para organizar o ambiente de trabalho, reduzir desperdícios e aumentar a produtividade (CAMPOS, 2004). Entretanto, sua implementação ainda enfrenta desafios, como a percepção de que se trata apenas de um evento esporádico e não de um processo contínuo.

Este estudo propõe uma nova abordagem para a implementação do 5S em uma empresa multisserviços, buscando integração permanente na cultura organizacional. A hipótese é que uma abordagem estruturada, combinando comunicação interna eficaz, inspeções regulares e auditorias sistemáticas, pode aumentar a adesão e sustentação do programa ao longo do tempo.

METODOLOGIA

O estudo foi conduzido em uma empresa do setor de venda, locação e manutenção de máquinas pesadas e equipamentos para os segmentos industrial, agrícola, construção civil e portuário. A pesquisa teve abordagem qualitativa e quantitativa, estruturada em quatro etapas:

1. **Diagnóstico inicial:** Levantamento da percepção dos colaboradores sobre o 5S por meio de questionário online.
2. **Desenvolvimento do Programa 5S:** Elaboração de um cronograma de cinco meses, incluindo divulgação interna, momentos da qualidade, inspeções e auditorias.
3. **Implementação:** Realização das atividades planejadas e monitoramento das ações.
4. **Avaliação dos resultados:** Medida de adesão ao programa e análise da pesquisa de percepção após cinco meses.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A execução do Programa 5S apresentou os seguintes resultados:

- **Comunicação Interna:** 76% das divulgações planejadas foram realizadas.
- **Momentos da Qualidade:** 71% do tempo previsto foi cumprido.
- **Inspeções de 5S:** 100% realizadas conforme planejado.
- **Auditoria 5S:** Executada conforme cronograma, com 18 auditores voluntários.

A pesquisa de percepção indicou um aumento na compreensão do 5S (média de 4,39/5) e na relevância atribuída ao programa (4,76/5). O setor administrativo apresentou maior aderência às atividades, enquanto a área operacional demonstrou maior resistência à implementação.

Os principais desafios identificados foram a dificuldade de engajamento nas ações práticas e a necessidade de maior suporte gerencial para garantir a continuidade do programa.

CONCLUSÃO

A implementação de uma nova abordagem para o Programa 5S demonstrou que a continuidade e a integração da metodologia na cultura organizacional são fundamentais para seu sucesso. Apesar dos desafios, a estratégia utilizada resultou em maior engajamento dos colaboradores e avanços na percepção do 5S como um processo contínuo. Recomenda-se que futuras iniciativas incluam treinamentos mais frequentes, reforço na comunicação e incentivos para a participação ativa dos colaboradores.

Referências

CAMPOS, V. F. *TQC – Controle da Qualidade Total*. Nova Lima: INDG, 2004.

MARTINELLI, F. B. *Gestão da Qualidade Total*. Curitiba: IESDE, 2009.

DENNIS, P. *Lean Production Simplified*. New York: Productivity Press, 2008.

OLIVEIRA, D. *Gestão da Qualidade: Conceitos e Aplicações*. São Paulo: Atlas, 2020.